

بررسی اصول حاکم بر محاکمات جزایی و نحوه رسیدگی به دعاوی در عصر پیامبر اسلام (ص)

ادریس تبسم^۱

عضو کادر علمی مؤسسه تحصیلات عالی تاج

چکیده

تطبیق عدالت قضایی و احقاق حق از طریق نهادهای عدلی و قضایی در تمام اعصار و در سراسر جوامع اسلامی، منوط به فهم دقیق از اصول حاکم بر محاکمه عادلانه که در رویه‌های قضایی پیامبر (ص) مشهود بوده است، می‌باشد. تحقیق هذا، با استفاده از روش توصیفی و روش گردآوری مطالب بصورت کتابخانه‌ای از یکسو به دنبال تبیین اصول حاکم بر رسیدگی قضایی جزایی در عصر پیامبر (ص) است و از سوی دیگر، ادله‌ی اثبات و سازوکارهایی که آنحضرت (ص) در جریان رسیدگی به دعاوی جزایی به آن متوسل می‌شد را مورد مطالعه قرار داده است. در شیوه رسیدگی پیامبر (ص) به دعاوی جزایی، اصولی منطبق بر موازین علمی و عقلی محاکمه عادلانه‌ی دوران معاصر، به‌خوبی مشهود بوده است؛ چنانچه، اصل عدالت قضایی، اصل تساوی افراد، اصل قاطعیت و سرعت در اجرای مجازات (حدود)، اصل علنی بودن محاکمه و اجرای مجازات، اصل یک‌مرحله‌ی بودن رسیدگی، اصل براءت‌الذمه، اصل عدم پذیرش شفاعت در حدود؛ و گذشت از حدود با وجود شبهه، از عمده‌ترین اصول حاکم بر رسیدگی دعاوی جزایی در عصر پیامبر (ص) بوده است. آنحضرت (ص)، دعاوی را بر مبنای قرآن و بر پایه‌ی یکسان‌نگری میان طرفین دعوی، شکیبایی در شنیدن گفته‌ها، عدالت شهود و با توسل به ادله (متهم و مجنی علیه) یا (شاکی و مشتکی عنه) و استفاده از شیوه‌های مختلف در رسیدگی از جمله تحقیق محل، کتابت و ثبت اظهارات، توقیف و بازداشت متهم و غیره موارد، قضایای جرمی را رسیدگی نموده و به آنها خاتمه می‌بخشید. اقرار، بینه (شهادت شهود)، نکول از سوگند در (لعان) و قسامت، به عنوان ادله‌ی اثبات در رسیدگی جزایی آنحضرت (ص) شناخته شده‌اند.

واژگان کلیدی: اصول حاکم، محاکمات جزایی، پیامبر (ص)، رسیدگی جزایی، ادله اثبات.

۱. کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی

۱. مقدمه

دانشمندان، اصول محاکمات جزایی را بنیان‌های مستحکم و استواری گفته‌اند که موجب جلوگیری از انحراف روند رسیدگی از مسیر اجرای عدالت می‌شوند. افراد شرافتمند و بی‌گناهی که، بدون دلیل موجه تحت تعقیب جزایی قرار گرفته‌اند، با تمسک به این اصول و مقررات موضوعه می‌توانند از خود رفع اتهام و اعاده حیثیت کنند. هرگاه این اصول، ناظر بر تمامی مراحل رسیدگی به قضایا باشد که دربرگیرنده مرحله کشف، تحقیق و جریان محاکمه می‌شود، آنرا تحت عنوان اصول اجراءات جزایی مطالعه می‌نمایند درحالی‌که اگر این اصول، صرفاً ناظر بر روند محاکمه و جریان رسیدگی قضایی و استماع طرفین قضیه باشد، آنرا تحت عنوان اصول محاکمات جزایی بررسی می‌نمایند. آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است، اصول حاکم بر رسیدگی جزایی به دعاوی در عصر پیامبر (ص) و ادله اثبات و سازوکارهایی است که آنحضرت (ص) در روند رسیدگی به قضایای جرمی، به آن متوسل می‌شد و با استفاده از آن، به اثبات جرم و اصدار حکم می‌پرداخت.

در اسلام، قضاء یک منصب الهی است که خداوند(ج) آن را به پیامبرانش تفویض نموده و از آنها به اوصیا و جانشینان شان رسیده است؛ چنانچه پیامبر (ص)، همانگونه که سمت رسالت و هدایت جامعه‌ی بشری را به عهده داشت، به‌عنوان جزئی از وظایف الهی اش، به قضاوت و داوری نیز می‌پرداخت و در مسایل مختلف حقوقی، خانوادگی، جزایی و غیره نیز، به حل و فصل منازعات و اختلافات مردم اهتمام می‌ورزید. سؤالاتی که در این تحقیق، مطرح می‌شوند اینست که اجراءات پیامبر (ص) در برخورد با دعاوی جزایی، از چه اصولی برخوردار بوده است؟ قضایای جزایی را با توسل به چه سازوکارهایی مورد رسیدگی قرار داده و با چه ادله‌ای، خاتمه می‌بخشید؟

محتوا و نتایج جدید علمی تحقیق هذا، ضمن مرور ادبیات سایر تحقیق‌های انجام‌شده در این رابطه، بصورت کیفی توصیفی - تحلیلی و با روش گردآوری مطالب از منابع معتبر بصورت کتابخانه‌ای انجام شده است؛ به نحوی که نخست، به مفاهیم و مبانی نظری تحقیق پرداخته است و ثانیاً، اصول حاکم بر محاکمات و رسیدگی جزایی به دعاوی در عصر پیامبر (ص)، ادله اثبات، سازوکارهای مورد استفاده در رسیدگی به دعاوی جزایی و در آخر به نتیجه‌گیری پرداخته شده است.

۲. مفاهیم و مبانی نظری تحقیق

قبل از اینکه به مباحث اصلی تحقیق پرداخته‌شود، نیاز است تا مباحثی را، به‌عنوان مفاهیم اساسی و مبانی نظری تحقیق هذا، مورد بررسی قراردهیم.

۱/۲ مفاهیم

در این بخش و قبل از ورود به بدنه‌ی اصلی تحقیق، به بازشناسی و بازکاوی و تبیین مفاهیم اصلی تحقیق، می‌پردازیم.

۱/۱/۲ مفهوم قضاء

قضاء در لغت، به معنی فصل و قطع است و در زبان فارسی، مترادف واژه‌های همچون فصل، حکم، علم، مرگ، اراده، ختم و غیره، آمده است. (به قلم گروهی از مؤلفان، ۱۳۸۸: ص ۱۴۰)

در اصطلاح شرعی، فقها در تعریف قضاء، تعبیر مختلف و گوناگونی ارائه داده‌اند. وهبه زحیلی به نقل از مغنی المحتاج می‌نویسد: «قضا فصل خصومت بین دو نفر یا بیشتر است، به حکم خدای تعالی، یا تبیین حکم شرعی و الزام به آن و فصل خصومت است» (الفقه الاسلامی المعاصر، ج ۶، ص ۵۰۱) البته، مراد از قضا و قضاوت در تحقیق هذا نیز تعابیری است که ارائه گردید.

۲/۱/۲ مفهوم دعوی "جزایی"

واژه «دعوی» دارای ریشه‌ی عربی است و اسم مصدر بوده که از واژه‌ی عربی «ادعاء» به معنی «طلب-کردن» گرفته شده است و، در حقیقت، بهترین و کامل‌ترین راهیست جهت احقاق حق. (عباس، ۱۳۸۶: ص ۲۱) اما، در اصطلاح، فقهاء، دعوی را عبارت از قولی می‌دانند که، هرگاه صحیح دانسته شود، در مقابل خود، حق را واجب گردانیده و قابل طلب می‌نماید. البته، طبق ماده ۱۶۱۳ مجله الاحکام، یکی از تعاریف دعوی، «مطالبه حق نزد محکمه در حضور قاضی»، می‌باشد.

همچنان، طبق بند سوم ماده چهارم قانون اجراءات جزایی افغانستان^۱ دعوی جزائی عبارتست از «مطالبه‌ی مجازات از طرف سارنوال، مطابق احکام قانون اجراءات جزایی مذکور به پیشگاه محکمه».

۳/۱/۲ مفهوم محاکمه جزایی یا رسیدگی جزایی

محاکمه جزایی عبارت از اقدامات محاکم جزایی در بررسی دعوی و قضایای جزایی، می‌باشد. همچنان، طبق فقره نهم ماده چهارم قانون اجراءات جزایی افغانستان، محاکمه جزایی عبارت از رسیدگی به دعوی جزایی، دفع دعوی و اصدار حکم است که از طرف محکمه‌ی ذیصلاح صورت می‌گیرد. در تحقیق هذا نیز سعی گردیده است تا ضمن پرداختن به سازوکارها و اجراءات قبل از رسیدگی محاکماتی، اصول حاکم بر جریان محاکمه و رسیدگی در قضاوت‌های آنحضرت (ص) در این مقاله انعکاس یابد.

۴/۱/۲ مفهوم اصول محاکمات جزایی

اصول محاکمات جزایی، در حقیقت، بنیان‌های مستحکم و استواری‌اند که موجب جلوگیری از انحراف روند رسیدگی از مسیر اجرای عدالت می‌شوند. این اصول متضمن رسیدگی عادلانه به دعوی بوده و قضات مبتنی و با توسل به آن، ضمن رعایت توجه به موجودیت دلایل کافی، تناسب جزا با جرم، اصل بی‌گناهی متهم و سایر حقوق طرفین، به قضاوت عادلانه می‌نشینند.

دانشمندان معتقدند اصول محاکمات جزایی صرفاً به اصولی تمرکز دارد که حاکم بر روند محاکمه بوده و از نحوه رسیدگی قضایی، چگونگی صدور حکم، طرق اعتراض به احکام صادره محاکم، .. بحث می‌کند (ستانکزی، محمد ظریف علم، ۱۳۹۴: ۲-۵)

۵/۱/۲ مفهوم ادله اثبات دعوا

دانشمندان، «دلیل» را مجموعه قواعد قابل اجرا برای احراز یک جرم، در ارتباط با وقایع بیرونی و یا رفتار شخص مورد تعقیب دانسته (حامد، ۱۳۹۴: ص ۴)، واژه «اثبات» را عبارت از اقامه دلیل نزد قاضی، از راهی که قانون تعیین نموده، جهت اثبات وجود واقعه‌ای قانونی تا آثار واقعه، بر آن مترتب شود (زراعت، ۱۳۹۰: ص ۲۹) می‌دانند. با استفاده از تعاریف فوق، یک تعریف جامعی از ادله اثبات دعوی میتوان چنین ارائه کرد: «ادله‌ی اثبات دعوی عبارت از عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون، آنها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی، محاکم را برای رسیدن به حق و حل و فصل دعوی هدایت می‌نماید و حقوق افراد با همین ادله، محفوظ می‌ماند.» (فهمی عزیزالله، ۱۳۹۳: ص ۲۱)

۲/۲ مبانی نظری

۱/۲/۲ قرآن

خداوند(ج) در مورد قضاوت در قرآن کریم چنین می‌فرماید: «انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للکائنین خصیما»؛ «ما این کتاب را، به حق، بر تو نازل کردیم تا، به آنچه خداوند بر تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائن حمایت کند.» (نساء/۱۰۵)

قرآن کریم، نخست، حکم و قضاء را مختص الله متعال (ج) دانسته و سپس، انبیاء (علیهم السلام) را به عنوان حاکمان و قضات منصوب از جانب خداوند(ج)، معرفی نموده است.

آیات متعددی از قرآن کریم، به وضوح، به این شأن پیامبران گواهند؛ چنانچه خداوند(ج) در مورد، چنین می‌فرماید: «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»؛ «وقتی میان مردم قضاوت می‌کنید، باید به عدالت، حکم کنید.» (نساء/۵۸) همچنان، آمده است: «انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله و لا تکن للکائنین خصیما»؛ ما، این کتاب را به حق، بر تو نازل کردیم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در میان مردم قضاوت کنی؛ و از کسانی مباش که از خائن حمایت کند. (نساء/۱۰۵)

در جای دیگری، خداوند متعال(ج) می‌فرماید: «و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط»؛ و اگر داوری کنی، به عدالت در میان آنها داوری کن (مائده/ ۴۲)

۲/۲/۲ روایات

روایات زیادی در زمینه منصب قضاء و قضاوت در اسلام وجود دارد که به برخی آن در اینجا به یکی آن اکتفا می‌نمائیم؛ چنانچه از ام سلمه روایت است که رسول خدا ص فرمود: «من نیز بشری مثل شما هستم و شما اختلاف خود را به نزد من می‌آورید، پس امکان دارد که برخی از شما در ارائه دلایل و براهین از دیگری فصیح‌تر باشد و من نیز بر حسب آنچه از او می‌شنوم قضاوت می‌کنم. پس اگر من بر اساس سخنان وی چیزی از حق برادر دینی‌اش را به وی دادم، در حالی که در اصل حق وی نیست، در واقع جایگاهی در دوزخ را به او داده ام." (صحیح مسلم، ج ۳، ح ۱۷۱۳)

۳. اصول حاکم بر روند رسیدگی به دعاوی جزایی از سوی پیامبر(ص)

در نظام محاکماتی اسلامی، که در حقیقت، نظامی مستقل و مبتنی بر کرامت انسانی است، اصول حاکم بر رسیدگی جزایی، با آغاز رسالت پیامبر اسلام(ص)، در قرن هفتم میلادی ارائه شده است؛ چنانچه در شیوه‌های قضاوت آن حضرت(ص)، که امروزه، به‌عنوان «روش قضایی» معروف است، اصول محاکمات جزایی منطبق بر موازین علمی و عقلی محاکمات دوران معاصر، به‌خوبی مشهود است. اینک، به اصول مذکور در قضاوت‌های جزایی پیامبر(ص)، ذیلاً، می‌پردازیم:

۱/۳ اصل عدالت قضایی

مفهوم عدالت قضایی، ترکیبی است از واژه‌ی «عدالت» و «قضایی»، به‌عنوان صفت نسبی (منسوب به قضاء یا آنچه مربوط به داوری و قضاوت باشد) که معنی لغوی آن، اجرای عدالت در جهت قضایی خواهد بود و یا پی‌گیری عدالت در مرحله‌ی قضاوت را عدالت قضایی گویند. اما، اصطلاحاً، عدالت قضایی را پی‌گیری عدالت در مرحله‌ی قضاوت و پس از آن (اجرای عادلانه‌ی مجازات) می‌دانند. همچنان، از آنجاکه عدالت قضایی، ارتباط مستقیمی با اجرای قانون دارد، از این جهت، عبارت از آنست که کلیه‌ی افراد و اشخاص جامعه به‌طور یکسان و بدون تبعیضات ناشی از وضعیت طبقاتی یا موقعیت اجتماعی یا وضعیت عقیدتی و سیاسی از خدمات قضایی ارگان‌های عدلی و قضایی مستفید شوند. (طارمی، ۱۳۸۸، www.ensani.ir)

اصل عدالت قضایی، از جمله‌ی بنیادی‌ترین اصول حاکم بر قضاوت‌ها، اعم از مدنی و جزایی، به شمار می‌رود، که طبق تعلیمات قرآن، تمام انبیاء و پیامبران (علیهم‌السلام)، ضمن اجرای رسالت شان، به قضاوت میان مردم با رعایت اصل عدالت و مساوت، اهتمام می‌ورزیدند. آیات متعددی (چنانچه در بحث مربوطه به مشروعیت قضا مطرح شد) وجود دارد که تصدیق‌کننده‌ی این مدعا اند.

بنابراین، گفته‌می‌توانیم، پیامبر(ص)، با توجه تمام نسبت به احکام قرآن و تعلیمات خداوند متعال(ج) در مورد قسط و عدالت، به داوری پرداخته، ضمن رعایت اصول حاکم بر قضاوت‌های اسلامی، به احقاق حق، مبادرت می‌ورزید.

۲/۳ اصل تساوی افراد در برابر قانون و محکمه

اصل تساوی افراد در برابر قانون و محاکم، از اصول مترقی محاکمات جزایی، که امروزه، در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها، پیش‌بینی شده، از قضاوت پیامبر(ص) درباره‌ی زنی از اشراف مکه، به نام «فاطمه مخزومی» کاملاً، استنباط می‌شود؛ چنانچه، در قضیه‌ی مزبور، افراد سرشناس و نزدیکان حضرت محمد(ص)، برای جلوگیری از محاکمه و اجرای مجازات بر بانوی مذکور، که به اتهام سرقت تحت تعقیب بود، با آن حضرت(ص) مذاکره کردند؛ اما پیامبر(ص)، ضمن رد درخواست آنان، در نطقی آتشین فرمود: «الا ای مردمان! همانا که اقوام پیش از شما از آن رو تباه و هلاک شدند که چون یکی از اشراف شان، دست به سرقت می‌آلود، او را از جزا معافی پنداشتند و چون ضعیفی، دست به دزدی می‌گشود، او را به چنگال جزا می‌سپردند. به خدا قسم که هرگاه فاطمه، دختر محمد، مرتکب چنین عمل ناستوده می‌شد، بیگمان دست او را می‌بریدم.» (محمد زهیر بن ناصر الناصر، ۱۴۲۲: ج ۴ ص ۱۷۵ حدیث شماره ۳۴۷۵)

۳/۳ اصل قاطعیت و سرعت در اجرای مجازات (حدود)

محمد(ص) در مورد همه‌ی گناهکاران، حدود را با قاطعیت اجراء می‌نمود و اصلاً، تأخیری در کار نبود؛ چنانچه، در مرحله‌ی قبل از اثبات، همواره، از گذشت و یافتن گریزگاهی کار می‌گرفت اما در مرحله‌ی بعد از اثبات، با نهایت، قاطعیت و جدیت، بدون هیچ‌گونه تعلل و تأخیر، برخورد نموده، به اجرای حدود الهی، اقدام می‌نمود. حدیثی، در این مورد، از پیامبر(ص)، به گواه نشسته‌است: «قسم به خدا اگر فاطمه، دختر محمد، هم سرقت کند، دستش را قطع خواهیم نمود.» (بخاری، ۱۳۹۲: ج ۴، ۱۴۱) لحن و ظاهر الفاظی که در حدیث مذکور استعمال شده‌اند، بر قاطع و جدی بودن آن حضرت(ص)، در خصوص اجرای احکام و حدود الهی، دلالت دارند؛ تا جایی که هیچ قید و بندی را نمی‌پذیرفت.

۴/۳ اصل بی‌طرفی قاضی و تساوی بین اصحاب دعوا در جریان رسیدگی قضایی

این اصل، در حقیقت، متضمن محاکمه عادلانه بر اساس بی‌طرفی کامل قاضی نسبت به هر یکی از طرفین دعوی، رعایت تساوی در گفتار، دیدار، استماع سخنان اصحاب دعوی، و رعایت حقوق دفاعی طرفین، می‌باشد.

رسول‌الله(ص) همواره، طبق تعلیمات و آموزه‌های قرآن، نه تنها در اجرای قانون و تشریفات مربوط به رسیدگی محاکماتی بلکه در طرز برخورد با طرفین دعوی، سخن گفتن با آنها، استماع سخنان آنها، نگاه کردن به سوی آنها و غیره تشریفات، کمال بی‌طرفی و مساوات را نسبت به اصحاب دعوی رعایت می‌نمود؛ چنانچه در خصوص رعایت بی‌طرفی و تساوی میان اصحاب دعوی، آن حضرت(ص) فرموده‌است: «سو بین الخصمین فی لحضک و لفضک» یعنی «در مواجهه با اصحاب دعوی، در دیدار و گفتار، مساوات را رعایت نما.»

۵/۳ اصل علنی بودن محاکمه و اجرای مجازات

علنی بودن محاکمه، یکی از اصول بنیادین در سیستم‌های اتهامی محاکمه می‌باشد که در نظام‌های حقوقی برخی از کشورها، در چارچوب سیستم‌های اتهامی محض و در برخی کشورها در چارچوب سیستم‌های مختلط محاکمات، به عنوان یکی از شیوه‌های تضمین اجرای عدالت، مورد توجه خاصی واقع شده‌است. رویه‌های قضایی پیامبر(ص) نیز، بیانگر این واقعیت است که رسیدگی محاکماتی، در محضر عام و بشکل علنی، برگزار می‌شد و گفته شده است که در داورهای آن جناب(ص)، اصحاب کرام نیز، دعوت می‌شدند. هرچند در فقه اسلامی، تکلیفی صریح مبنی بر برگزاری علنی محاکمه، نشده اما از رویه‌ها و نمونه‌های محاکمات رسول اکرم(ص) به خوبی معلوم می‌گردد که علنی بودن محاکمه، اصلی از اصول پذیرفته شده‌ی قضاوت‌های آن حضرت(ص) بوده‌است.

در خصوص علنی بودن اجرای مجازات از سوی محمد(ص)، حدیثی آمده‌است که چنین، بیان می‌دارد: مستی را نزد پیامبر(ص) آوردند، آن حضرت(ص) دستور داد او را بزنند. (فصیحی عبدالخالق، ۱۳۸۸: alqaza.com)

۶/۳ اصل توصیه به عفو و گذشت و صلح میان طرفین دعوی در قصاص

اسلام دینی است که پیروانش را همواره به صلح و آشتی دعوت می‌نماید؛ چنانچه آیات فراوان قرآن و احادیث نبوی(ص) در این مورد به گواه نشسته‌اند.^۱ در عین حال، تشویق به عفو و گذشت و صلح میان طرفین دعوی، به عنوان یکی از اصولیست که در قضاوت‌های رسول(ص)، به کرات، دیده شده است؛ چنانچه، این اصل در قضاوت‌های پیامبر(ص) در قضیه‌ی شکسته شدن دو دندان دختری از سوی ربیع دختر نصر به خوبی معلوم می‌گردد. در قضیه مذکور، کسانی که خواهان قصاص بودند بالاخره راضی شدند و بهای جراحات را قبول کردند.(بخاری، ۱۳۹۰: ج ۳، ۲۷۱ حدیث شماره ۲۷۰۳)

۷/۳ اصل دعوت مجرمین به توبه در حدود

بازگشت مجدد مجرم به آغوش جامعه، یکی از مباحثی است که امروزه در قلمرو حقوق جزا، در نظام‌های متفاوت، مطرح می‌باشد.

امام غزالی(رح)، توبه را «بازگشتن از بی‌راهی و آمدن بازراه» تعریف نموده است.(غزالی، ۱۳۱۹: ۷۵۳) و مراد از آن را «رجوع و بازگشت از جرم و عصیان به سوی طاعت و فرمان‌بری و یا بازگشت به خدا با خالی ساختن دل از معصیت و رجوع از دوری درگاه الهی و قرب و نزدیکی» دانسته‌اند.(صادقی، ۱۳۹۲: ۱۵۵) در خصوص تشویق مجرمین به توبه از سوی پیامبر(ص)، حدیثی روایت شده است؛ چنانچه، شخصی نزد پیامبر(ص) آمد و گفت: «من زنا کرده‌ام.» تا آنجا که رسول(ص) فرمود: «اگر این مطلب را پنهان می‌کرد و سپس توبه می‌نمود، برای او بهتر بود.»(فصیحی عبدالخالق، پیشین)

۸/۳ اصل یک‌مرحله‌ی بودن رسیدگی پیامبر(ص) و عدم جواز نقض احکام ایشان

رسول اکرم(ص) به عنوان قاضی علی‌الاطلاق، ضمن وظیفه رسالت، به داوری و منصب قضاء می‌نشست و رسیدگی آن حضرت(ص) به دعاوی، علی‌الاصول، یک‌مرحله‌ی بوده است. یعنی، از آنجا که پیامبر(ص)، از سوی خداوند متعال(ج) به حل و فصل قضایا مأمور بود؛ لذا، حکمی که از سوی ایشان صدور می‌یافت، در یک مرحله و، در حقیقت، حکم خداوند(ج) تلقی می‌شد؛ چنانچه، خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: «و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی»؛ و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. آنچه می‌گوید، چیزی جز وحی (الهی) (که بر او القاشده) نیست.(نجم/۳ و ۴) همچنان، در جایی دیگر نیز، چنین آمده است: «فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموا فیما شجر بینهم» به پروردگارت سوگند که آنها مؤمن نخواهند بود، مگر این‌که در اختلافات خود، تو را داور قرار دهند.(نساء/۶۵) البته، خداوند متعال، صرفاً (داور) قرار دادن رسول(ص) را کافی ندانسته است بلکه، در ادامه آیت، هرگونه اعتراض، ناراحتی و نقضی در برابر احکام صادره‌ی رسول(ص) را نیز، ممنوع قرار داده و مایه‌ی کفر طرفین قضیه خوانده است؛ چنانچه، خداوند متعال چنین، فرموده است: «ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیماً»؛ و سپس، از قضاوت تو، در دل خود احساس ناراحتی نمایند و کاملاً، تسلیم باشند.

۱. ر.ک. قرآن، حجرات (۹ و ۱۰)، نساء (۱۲۸)، انفال (۱)، اعراف (۱۹۹)، شوری (۴۴)، آل عمران (۱۳۳ و ۱۳۴)، نور (۲۲)... بخاری (۲۷۰۵، ۲۷۳۱ و ۲۷۳۲ جلد ۳ چاپ سوم ۱۳۹۰)

آیات فوق، این حقیقت را بیان می‌دارد که گویا، خداوند متعال تضمین نموده‌است که سخن پیامبراش، سخن پروردگار است و لذا، حکمی هم که از سوی رسول‌الله (ص) صادر گردد، جز سخن خداوند نخواهد بود و نقضی در کار نمی‌باشد.

۹/۳ اصل برائت‌الذمه

اصل در حقوق جزا، بر بی‌گناهی متهم است و امروزه، کشورها نیز، این اصل را در قوانین موضوعه‌ی خود گنجانیده‌اند. اصل مذکور، متضمن آزادی و حقوق متهم بوده و لذا، فی‌الواقع، هر شخص، تا زمانی که جرم‌اش به اثبات نرسد، بی‌گناه خواهد بود. (چهرمی، 1393: ص ۱۹)

رسول‌الله (ص) من حیث رحمت برای عالمیان، در قضاوت‌هایش همواره، بی‌گناهی متهم را اصل دانسته، میان اصحاب دعوی بر اساس شواهد و دلایل موجه، فیصله می‌نمود؛ چنانچه، به طرفین دعوی می‌فرمود: «من برابر آنچه می‌شنوم میان شما قضاوت می‌نمایم...» (ساکت، ۱۳۸۲: ۹۵) در حدیث مذکور، منظور پیامبر (ص) اینست که ایشان، در صورت نبود و فقدان دلایل کافی الزام علیه متهم، هیچ‌گاه، به محکومیت شخص اقدام ننموده بلکه حکم‌اش را، بر اساس اسناد و دلایل طرفین دعوی، صادر می‌نمود؛ به نحوی که هرگاه، ادعایی علیه شخصی صورت می‌گرفت، نخست از مجنی علیه طالب بینه می‌شد و هیچ‌گاه، بدون دلیل و شاهد، به اصدار حکم، مبادرت نمی‌ورزید. در حدیثی آمده‌است که هلال ابن امیه، نزد پیامبر (ص)، خانم خود «خوله» را بخاطر داشتن فعل زنا با سحماء، متهم نمود، رسول اکرم (ص)، فوراً، برای هلال فرمود: «چهار شاهدان احضار کن یا بر پشتت، حد، جاری خواهد شد!» (نذیر، ۱۳۹۴: ص ۳۰۱) از احادیث فوق، چنین برمی‌آید که اصل در رسیدگی جزایی آنحضرت (ص)، بی‌گناهی متهم بوده و جز با ادله مورد تأیید و قابل اثبات، حکم را علیه متهم، جاری نمی‌نمود.

۱۰/۳ اصل منع توهین، تحقیر و دشنام محکوم‌علیه

چنانچه قبلاً گفته شد، یکی از اهداف مجازات در دین مبین اسلام و نزد رسول گرامی (ص)، اصلاح مجرم و بازگشت مجدد وی به آغوش جامعه و آغاز یک زندگی عاری از اثر نشان مجرمیت، بوده‌است. هنگامی که رسول گرامی (ص)، به قضاوت می‌پرداخت، همواره، به اصلاح و بازگشت مجدد وی به جامعه، توجه می‌نمود و لذا مردم را از دشنام، توهین و تحقیر محکوم‌علیه، منع می‌فرمود تا مبدا شیطان، میان دو برادر مسلمان قرار گیرد و مرتکب، در اثر توهین و عقده حقارت، دچار آشفتگی روحی شده و از توبه و اصلاح بازماند؛ چنانچه روزی، مردی را که مست و نشه بود، نزد پیامبر (ص) آوردند و آنحضرت (ص) دستور داد او را بزنند؛ کسی با کفش و کسی با دست و کسی با لباس، اقدام نمودند. وقتی کار تمام شد، مردی گفت: «خدا او را خوار و ذلیل گرداند.» پیامبر بزرگوار (ص) فرمود: «برای شیطان، علیه برادر تان، یاور نباشید.» (فصیحی عبدالخالق، پیشین)

ارشاد رسول گرامی (ص)، ممکن، یا برای این بوده‌است تا شیطان، مجال نفوذ میان مسلمانان را پیدانماید و یا برای اینکه، فرد مجرم، چون پس از تحمل مجازات، به حالت اولی برگشته و پاک شده‌است لذا، پس از اِعمال مجازات، هیچ‌گونه توهین، تحقیر و یا اقدام غیرانسانی دیگری را، نباید بر وی روا داشت.

۱۱/۳ اصل عدم پذیرش شفاعت در حدود؛ و گذشت از حدود با وجود شبهه

اصل حاضر، بیانگر این واقعیت است که «حدود»، حق خداوند(ج) بوده و هیچ کس، جز او تعالی، توان عفو و بخشش را در مورد، ندارد و لذا، نباید ضایع گردد؛ چنانچه، «حدود» را از جمله مجازاتی گفته‌اند که هیچ‌گونه سازش، عفو و یا شفاعتی، بر خلاف اجرای آن، پذیرفته شده نمی‌تواند.

آنچه در رابطه به قضاوت‌های جزایی پیامبر(ص)، مخصوصاً، در قضایای «حدود» توجه اندیشمندان را جلب نموده است اینست که آن حضرت(ص)، قبل از اثبات جرم می‌کوشید تا با پیداشدن گریزگاه و یا شبهه‌ای، «حدود» به اثبات نرسد تا مرتکب، خود، توبه نموده و از اشاعه‌ی آن در بین مردم، جلوگیری صورت گیرد. لذا همواره، می‌فرمود: «ادراؤالحدود بالشبهات»؛ با پیدا شدن شبهه، از اجرای حدود، دست بکشید. و همچنان، حدیث دیگری نیز، در خصوص، چنین، آمده است: «ادراؤ و الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله»؛ تا می‌توانید «حدود» را از مسلمین دفع نمائید؛ پس اگر راه بیرون‌رفتی باشد، وی را رها سازید.(نذیر، ۱۳۹۴: ص ۱۵۴ و صادق‌منش، ۱۳۸۱: ص ۵۳) اما، پس از اینکه جرم مورد نظر، به اثبات می‌رسید، هیچ شفاعت و یا گذشتی را نمی‌پذیرفت و بدون تعلل و تأخیر، به اجرای حکم، مبادرت می‌ورزید. حدیثی را، در خصوص عدم پذیرش شفاعت از سوی رسول(ص) در حدود، چنین، نقل نموده‌اند: ام سلمه، خانم رسول‌الله(ص)، کنیزی داشت که اقدام به دزدی نموده بود. او را نزد پیامبر(ص) آوردند. ام سلمه به وساطت او نزد آن حضرت(ص) شرف‌یاب و طالب گذشت و عفو وی از جانب رسول‌الله(ص)، شد. آن حضرت(ص) فرمود: «ای ام سلمه، این حدی از حدود الهی است که نباید ضایع و تعطیل شود.» و سپس دست آن کنیز را قطع نمود.

اصول فوق، از جمله‌ی مهم‌ترین اصول بنیادین در قضاوت‌های آن حضرت(ص)، مخصوصاً، در اجراءات جزایی، بوده‌اند. البته، نمی‌توان گفت که تمامی اصول بنیادین، در چند اصلی که، فوقاً، طور اختصار بحث شد، خلاصه می‌گردد، بلکه ده‌ها اصل دیگری که امروزه در قوانین موضوعه‌ی کشورها، راه‌یافته‌اند از جمله، اصل منع شکنجه در اثنای تحقیقات و محاکمه، اصل اعطای فرصت دفاع و دادخواهی به طرفین، اصل توجه به شخصیت متهم برای تعیین واکنش مناسب جزایی، اصل جواز رسیدگی غیابی در برخی مواقع، و غیره، که از ظرفیت این مقاله خارج است، در اجراءات جزایی پیامبر(ص) رعایت می‌گردید.

۴. ساز و کارهای جزایی پیامبر(ص) در رسیدگی به قضایا

در ذیل، به برخی از کارشيوه‌ها و سازوکارهای جزایی پیامبر(ص)، پرداخته شده است:

۱/۴ آغاز رسیدگی به قضایا از طریق توسل به شهود

پیامبر(ص)، با سادگی و بی‌پیرایگی و جدا از هرگونه تشریفات، به رسیدگی محاکماتی پرداخته هنگامی که متخاصمین نزد ایشان مراجعه می‌نمودند، حضرت(ص) از مجنی علیه طالب شاهد می‌شد. در صورتی که شاهد، وجود می‌داشت و آن حضرت(ص) شهود را می‌شناخت و تأییدی نمود، طبق شهادت شهود، به قضاوت می‌پرداخت. در غیر آن، سوگند را متوجه متهم می‌نمود و قضیه را، مطابق اصول پذیرفته‌شده‌ی اجراءات، خاتمه می‌بخشید. چنانچه این امر از قضیه‌ی اشعث بن قیس که با مردی یهودی دعوا داشت به خوبی پیداست.

در قضیه مزبور، آنحضرت (ص) نخست آوردن شاهد را متوجه اشعث بن قیس می‌سازد و پس از این که وی از آوردن شهود عاجز می‌ماند، آنحضرت (ص) سوگند را متوجه مرد یهودی می‌سازد. رک (بخاری، ۱۳۹۰: ج ۳، صفحات ۲۴۷ و ۲۴۸ احادیث شماره ۲۶۶۶ و ۲۶۶۷)

۲/۴ ثبت اظهارات شهود و تحقیق محل

در صورتی که، رسول‌الله (ص)، شهود قضیه را نمی‌شناخت، از آنان تعلق شان با قبیله، محل کار و محل سکونت شان را می‌پرسید و به منشی امر می‌فرمود تا اسامی طرفین و اظهارات شهود را ثبت نماید. بعداً، دو تن از صحابه امین و عادل خود را تعیین می‌نمود تا نزد قبیله، محل کار و یا سکناى شهود بروند و هر یک از آنها، بطور جداگانه، به تحقیق پرداخته و از نتیجه‌ی کار، گزارش ارائه نمایند؛ (ساکت، ۱۳۸۲: ص ۹۳) آنچه امروزه، به عنوان کارشناسی محل و یا تحقیق محل، در نظام‌های قضایی پیشرفته‌ی جزایی محسوب می‌گردد.

۳/۴ تفتیش و بازرسی منزل

از رویه‌های جزایی رسول‌الله (ص) معلوم می‌گردد که، آنجناب (ص)، جهت کشف حقایق، به تفتیش و بازرسی منزل، نیز، متوسل می‌شد؛ چنانچه، حادثه (سرقت)ی که توسط یک‌تن از ضعفاء مسلمین به نام «طعمه بن ابیرق» رخ داد که پس از مورد اشتباه‌قرار گرفتنش، به تلاشی منزل وی اقدام شد، خود، دال بر وجود اجراءات تفتیشی در عصر رسول (ص) است. (جراوی، ۱۳۹۴: ص ۲۴۹ و ۲۵۰)

۴/۴ توقیف و زندانی نمودن متهم

گفته شده است که در عصر پیامبر (ص) زندان وجود داشته است. (ر.ج. دانش‌نامه‌ی حوزوی ویکی فقه در سایت www.wikifeqh.ir) و توقیف یا بازداشت در زمان رسول اکرم (ص) را به سه نوع، تقسیم نموده‌اند: مؤقت، پس از صدور حکم، و تنبیهی.^۱

۵/۴ تحقیق از متهم در قضایای جنایی

در اجراءات جزایی آن حضرت (ص)، امور مربوط به تحقیق، دیده می‌شود؛ چنانچه پیامبر (ص) به انیس (یکی از اصحاب رسول‌الله) دستور داد تا، از زنی که متهم به زنا بود، پرس و جو کند. در صورتی که وی اعتراف نمود، او را سنگسار نماید. (همان) پس، حدیث مذکور، دلالت بر این امر دارد که پیامبر (ص)، قبل از صدور حکم در مورد قضایای جزایی، نخست به تحقیق پرداخته، بر اساس دلایل موجه، اصدار حکم می‌نمود.

۶/۴ عدم ترتب اثر بر اقرار غیرمعتبر

چنانچه در روایات متعدد، در رابطه به قضیه‌ی اقرار ماعز مبنی بر ارتکاب جرم زنا، آمده است که رسول اکرم (ص)، حکم خدا را هنگامی بر موصوف جاری ساخت که بر بالغ بودن، عاقل بودن، دیوانه نبودن، و در حالت خواب، مستی و اکراه قرار نداشتن وی، اطمینان حاصل نمود. (درگاه‌زاده: ۱۳۸۶ در سایت pajuhesh.irc.ir) پس، در روش و اجراءات جزایی آن حضرت (ص)، اقرار، زمانی معتبر بود که بر پایه‌ی صحت عقل، بلوغ، و عدم اکراه و اجبار مقرر، استوار می‌بود؛ چیزی که امروزه، در اصول اجراءات و موازین محاکمات عادلانه، مطرح است.

۱. رک. محمد درگاه‌زاده، آئین دادرسی پیامبر اعظم (ص)، چاپ اول، نشر پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، (۱۳۸۶) در سایت pajuhesh.irc.ir

۷/۴ بهره‌گیری از علم نژادشناسی و قیافه‌شناسی

گاه‌گاه، از علم قیافه‌شناسی و بهره‌وری از آگاهی و تخصص قیافه‌شناسان در حل و فصل اختلافات استفاده صورت می‌گرفت؛ چنانچه هنگامی که در نسب نوزاد یا کسی، دودلی و اختلاف پیش می‌آمد، کار-شناسان نژادشناسی و قائفان (قیافه‌شناسان)، به یاری پیامبر(ص) می‌آمدند. (ساکت، پیشین، ص ۹۳)

۵ ادله اثبات در اجراءات جزایی پیامبر(ص)

آنحضرت(ص)، در حین اقامه‌ی دعوا، به طرفین توصیه‌ی نمود که حق و حقیقت را مد نظر داشته باشند و همواره، می‌فرمود: زیرا من مثل شما بشر هستم و بر اساس گفته‌های شما، قضاوت خواهم نمود. (بخاری، ۱۳۹۰: ج ۳، ۱۲۴ حدیث شماره ۲۴۵۸)

از لابلای کتب فقهی و روایی، در خصوص رسیدگی جزایی رسول‌الله(ص)، استنباط می‌گردد که در قضاوت‌های جزایی آن حضرت(ص)، بطور خاص می‌توان از اقرار، بینه (شهادت شهود)، نکول از سوگند در (لعان) و قسامت، نام برد که هر یک را، با اتکاء بیشتر به جنبه‌های جزایی آنها، به توضیح خواهیم گرفت.

۱/۵ اقرار

طبق ماده ۱۵۷۲ شرح مجله الاحکام، «اقرار عبارت از اخبار انسان است که حقی که شخص دیگر بالای او دارد.» همچنان، در بند ۳۵ ماده ۴ قانون اجراءات جزایی کشور اقرار را اعتراف به ارتکاب جرم، بدون اقرار، با رضایت کامل و درحالت صحت عقل در حضور محکمه با صلاحیت تعریف نموده است. در رسیدگی جزایی رسول اکرم(ص) به قضایا، «اقرار»، اولین دلیل اثبات و از جمله مهم‌ترین و محکم‌ترین دلیل برای اثبات حق و یا جرم، بوده است؛ مخصوصاً، در حدود، قصاص، جنایات، تعزیرات، منازعات حقوقی و احوال شخصیه. از این که «اقرار»، یک دلیل کامل است و نیازی به مؤید ندارد؛ لذا، آنرا سید دلایل دانسته‌اند.

هنگامی که پیامبر اکرم(ص)، اقرار ماعز و غامدیه (زانی و زانیه) را به عمل زناى شان پذیرفت و به موجب آن، بر اقامه‌ی حد دستور داد، خود، بیانگر حجیت اقرار در سنت رسول اکرم(ص) می‌باشد. موضوع مهم دیگری که از سیره‌ی رسول اکرم(ص)، در مورد اقرار (در حد سرقت)، معلوم می‌گردد اینست که اقرار بدون مخاصمه از جانب متهم، موجب حد سرقت نخواهد شد، مگر اینکه جانب مقابل (متضرر یا مجنی‌علیه)، اقرار وی را تصدیق نماید. به این معنی که، رسول اکرم(ص)، به صرف اقرار متهم علیه خودش، اکتفاء نکرده بلکه، جهت ترتب آثار اقرار، وجود خصم یا متضرر و شاکى را ضروری دانست؛ چنانچه، زمانی که شخصی بنام «سمره»، مبنی بر اینکه او شتری را دزدیده بود در حضور رسول(ص) اعتراف کرد، آن حضرت(ص)، تنها به اعتراف سمره اکتفاء ننمود، بلکه، شخصی را جهت معلومات از مجنی‌علیه به نزد او فرستاد، و هنگامی - که مجنی‌علیهم پیدا شدند و اظهار داشتند که شترما در فلان شب مفقود گردیده است، آن حضرت(ص) دست سارق را قطع کرد. (نذیر، ۱۳۹۴: ص ۱۵۶)

۲/۵ بینه (شهادت)

شهادت، که از ریشه (شَهَدَ) در لغت، به معنی اخبار صدق، خبر قاطع، اطلاع یافتن، حضور یافتن در جایی، روشن، آشکار و بدیهی می‌باشد. (عباس، ۱۳۸۶: ص ۳۰۵؛ ستانکزی، ۱۳۹۱: ص ۱۲۳) شرح مجله الاحکام، در ماده ۱۶۸۴، «شهادت» را چنین، تعریف نموده است: «شهادت عبارت است از اینکه شخصی از یک موضوع به لفظ شهادت خبر دهد. به این معنی که به حضور قاضی و در حال وجود طرفین دعوی بگوید: باثبات حق فلان کس شهادت می‌دهم.»

شهادت، در سیره‌ی رسول (ص)، در مرتبه دوم، پس از اقرار قرار داشت؛ چنانچه، به طرفین دعوی می‌فرمود: «من برابر آنچه می‌شنوم میان شما قضاوت می‌نمایم. پس، خود می‌دانید که چه کسی برحق و چه کسی، ناحق است و لذا، خودتان حقیقت را اقرار و بیان نمایید...» (ساکت، ۱۳۸۲: ۹۵)

در مورد حجیت و مشروعیت شهادت، آیات و سیره‌ی پیامبر (ص)، به گواه نشسته‌اند؛ چنانچه خداوند متعال می‌فرماید: «ولا یاب الشهدا اذا ما دعوا» و انکار نکنند گواهان وقتیکه خواسته شوند (بقره / ۲۸۲) و نیز، حضرت رسول اکرم (ص) فرموده است: «انما اقصی بینکم بالبینات والایمان» من بر اساس بینات و قسم‌ها، قضاوت می‌کنم. یا در جایی دیگر، آمده است: البینه علی المدعی والیمین علی من انکر. آوردن بینه، بر مدعی است و ادای سوگند، بر منکر می‌باشد. (هندی، ج ۷، ص ۴۰۰)

۳/۵ نکول از سوگند در لعان

سوگند، که در زبان عربی، به آن «قسم، یمین و حلف» می‌گویند، در لغت به معنی «توکید و عهد» می‌باشد. در اصطلاح، عبارتست از شاهد گرفتن خداوند متعال (ج) برای اخبار حقی، به نفع خود و به زیان دیگری. (حامد، ۱۳۹۴: ص ۷۲) که جلوه‌های زیاد آن، در سیره‌ی قضایی رسول الله (ص) به چشم خورده و از - جمله‌ی وسایل اثبات دعاوی، محسوب شده است. آنچه قابل یادآوری است، اینست که جمهور فقهاء معتقدند که سوگند، در قصاص و حقوق الله خالص (مانند حدود، مگر در سرقت که آنها فقط به جنبه حق الناسی آن ثابت می‌باشد)، مجال جواز نداده‌اند. (گلدوزیان، ۱۳۸۶: ص ۶۰) اما در مورد «لعان»، زمانیکه اشخاص، به همسران خود نسبت زنا می‌دهند و جز خودشان، گواهان ندارند، هر یک از طرفین باید چهار بار به خدا (ج) سوگند یاد کند که او قطعاً، از راستگویان است و در سوگند پنجمین، غضب خدا را بر خود بخوانند در صورتیکه طرف مقابل شان راستگو باشد. در این حالت، «نکول از لعان» را یکی از دلایل اثبات در برخی از قضایای جنایی، به خصوص، حد قذف و یا حتی حد زنا شناخته‌اند. (نذیر، ۱۳۹۴: ص ۳۳۷)

از سوی دیگر، رویه‌های قضایی رسول اکرم (ص) بیانگر آنست که سوگند (یمین)، به عنوان دلیل قاطع دعاوی جزایی شناخته نشده، بلکه از آن، در دعاوی مدنی، به عنوان دلیل قاطع، استفاده گردیده است.

۴/۵ قسامت

قسامت را در لغت، مأخوذ از واژه «قسم» به معنی «یمین و سوگند»؛ و در اصطلاح، عبارت از سوگند پنجاه تن از اهل محله‌ای می‌دانند که در آنجا، مقتولی یافت شده و قاتلش، دانسته نشده است. (جرجاوی، ۱۳۹۴: ص ۳۱۵)

برخی از احادیث نبوی(ص) بر این امر دلالت دارد که آنحضرت(ص)، در قتل‌هایی که قاتل آنها معلوم نبوده، با استفاده از شیوه قسامت، حکم را صادر نموده و قضیه را خاتمه می‌بخشید؛ چنانچه سهل بن ابو حثمه روایت کرده، می‌گوید: عبدالله بن سهل و محیصه بن مسعود، در ایام صلح، به خیبر رفتند و در آنجا، از یکدیگر، جدا شدند و بعد، محیصه، در حالیکه خون آلود بود، به نزد عبدالله بن سهل، برگشت و وفات نمود. سپس، عبدالله بن سهل، او را، در همان‌جا، دفن نمود و به مدینه برگشت و بعد، عبدالرحمن بن سهل، با دو پسر مسعود، به نزد پیامبر(ص) آمدند و عبدالرحمن بن سهل، به سخن گفتن، آغاز کرد و پیامبر(ص)، از پسران مسعود خواست تا سخن بگویند؛ زیرا، بزرگتر بودند. پیامبر(ص) فرمود: اتحلفون و تستحلفون قاتلکم، أو صاحبکم؟ فقالوا: و کیف نحلف، و لم نشهد و لم نر؟ قال: فتبرئکم یهود بخصمین یمینا، فقالوا: کیف نأخذ ایمان قوم کفار؟ فعقله النبی(ص) من عنده: آیا خود شما سوگند یاد می‌کنید یا متهم خود را، سوگند می‌دهید؟ پس، گفتند: ما چگونه ندیده‌ایم، چگونه سوگند یاد کنیم؟ گفت: با پنجاه سوگند، یهود، از شما، برائت می‌گیرند. سپس، گفتند: ما چگونه قوم کافر را سوگند بدهیم؟ (همان ص ۳۱۴، جرجاوی، همان و هندی، احسن الهدایه، ص ۳۹۹ و درگاه زاده) هر چند، از نمونه‌ها و رویه‌های رسیدگی رسول اکرم(ص) به قضایای جزایی، چنین برمی‌آید که از سایر وسایل مثل کارشناسی، تحقیق محل، امارات و یا سایر قرائنی که آنحضرت(ص) را در قرب به حقیقت، یاری می‌نمود نیز، استفاده نموده‌اند؛ اما اینکه ابزار یا وسایل مذکور، به عنوان ادله‌ی اثبات دعاوی جزایی در سیره‌ی آنحضرت(ص)، پذیرفته شده باشند، منعی مؤثّق هنوز در دست نیست و لذا، اقرار، بینة(شهادت شهود)، نکول از سوگند(لعان) و قسامت را به عنوان ادله‌ی اثبات در اجراءات جزایی پیامبر(ص) می‌توان یاد نمود.

۶. نتایج و یافته‌ها

از مباحثی که مطرح شد، به این می‌رسیم که سیره‌ی پیامبر(ص) شعاع و گستره‌ی وسیعی را احتوا می‌نماید که می‌تواند سرمشق مناسبی برای همه مسلمانان باشد؛ چنانچه، یکی از ابعاد سیره‌ی آنحضرت(ص)، سیره‌ی قضایی اوست. از طرفی هم، می‌توان به این نتیجه رسید که رسول گرامی(ص)، با وصف سادگی نحوه رسیدگی اش به قضایا، همواره از شیوه‌هایی استفاده می‌نمود که درخور یک محاکمه‌ی عادلانه بر مبنای اصولی که امروزه نیز، در قوانین کشورها سهم وسیعی را در ایجاد عادلانه بودن محاکمه دارند می‌باشند. از رویه‌های قضایی پیامبر(ص) معلوم می‌گردد که در رسیدگی جزایی وی به قضایا، اصدار حکم صرفاً، در سایه‌ی ادله‌ی مثبت دعاوی صورت گرفته و از نهایت احتیاط، توأم با قاطعیت و با رعایت اصل برائت، علیه متهم حکم - صادری نمود.

جریان رسیدگی آنحضرت(ص) به قضایای جزایی توأم با اصولی صورت می‌گرفت که زمینه‌ی رسیدگی عادلانه را فراهم می‌ساخت؛ چنانچه، اصل عدالت قضایی، اصل تساوی افراد، اصل قاطعیت و سرعت در اجرای مجازات (حدود)، اصل علنی بودن محاکمه و اجرای مجازات، اصل یک‌مرحله‌یی بودن رسیدگی، اصل برائت‌الذمه، اصل عدم پذیرش شفاعت در حدود؛ و گذشت از حدود با وجود شبهه، اصل منع توهین، تحقیر و دشنام محکوم علیه از اصولی اند که در قضاوت‌های آن حضرت(ص) محسوس بوده است.

همچنان، آن رسول ص برای تثبیت صاحب حق و یا حصول اطمینان بر واقع بودن اتهام، بر ادله‌ای از جمله اقرار، شهادت، نکول از سوگند در لعان و قسامت متوسل می‌شد و مبتنی بر اسناد ارائه شده حکم صادر می‌نمود.

از سویی هم، برخی از سازوکارهایی که امروزه از آن، در روند اجراءات جزایی به منظور کشف حقایق و اثبات اتهام استفاده می‌شود، از جمله تحقیق محل، ثبت اظهارات، تفتیش و جستجوی منزل، بازداشت مظنون و متهم و غیره موارد، گرچه بصورت ابتدایی، در سیره‌ی قضایی پیامبر اسلام (ص) دیده شده است.

منابع مأخذ

۱. آخوندی، محمود، (۱۳۷۲)، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
۲. آشوری، محمد، (۱۳۷۶)، آئین دادرسی کیفری، جلد اول چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران.
۳. بخاری، محمد بن اسماعیل، (۱۳۸۸ و ۱۳۹۲)، صحیح البخاری، عبدالعلی نور احرازی، ج ۳، چاپ اول، نشر شیخ الاسلام احمد جام.
۴. بخاری، محمد بن اسماعیل، (۱۳۹۲)، صحیح البخاری، عبدالعلی نور احرازی، ج ۴، چاپ دوم، نشر شیخ الاسلام احمد جام.
۵. به قلم گروهی مؤلفان، (۱۳۸۸)، فقه و حقوق تطبیقی، چاپ دوم. تهران، مهر (قم).
۶. جرجاوی، علی احمد، (۱۳۹۴)، حکمت و فلسفه احکام شریعت، نقیب‌الله اثری، چاپ دوم، کابل، انتشارات خیبر.
۷. حامد، عبدالواحد، (۱۳۹۴)، طرق اثبات دعوی در فقه اسلامی و قوانین افغانستان، چاپ اول. کابل، انتشارات سعید.
۸. زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی المعاصر، دمشق، دارالمکتبی، 2008م.
۹. زراعت، عباس، حمید رضا، حاجی زاده، (۱۳۹۰)، ادله اثبات دعوا، چاپ دوم. تهران، نشر قانون مدار.
۱۰. سازمان بین‌المللی انکشاف حقوق (IDLO)، (۱۳۸۷)، شرح سلوک قضایی و اجزات جزایی (کتاب راهنما برای قضات)، چاپ اول کابل.
۱۱. ساکت، محمد حسین، (۱۳۸۲)، دادرسی در حقوق اسلام، چاپ اول. تهران، میزان.
۱۲. ستانکزی، نصرالله، (۱۳۹۱)، اصول محاکمات مدنی، چاپ اول. کابل، انتشارات سعید.
۱۳. سنگلجی، محمد، (۱۳۸۴)، قضاء در اسلام، چاپ چهارم. تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۱۴. علم ستانکزی، محمد ظریف، (۱۳۹۴)، اصول اجزات جزایی و محاکمات جزایی، کابل، نشر حامد رسالت.
۱۵. عوده، عبدالقادر، (۱۳۹۴) بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی، ترجمه، حسن فرهودی‌نیا، ج اول، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر احسان.
۱۶. غزالی، امام محمد، (۱۳۱۹)، کیمیای سعادت، چاپخانه مرکزی.
۱۷. فهیمی، عزیزالله، (۱۳۹۳)، ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، چاپ اول. تهران، خرسندی.
۱۸. کریمی، عباس، (۱۳۸۶)، آئین دادرسی مدنی، چاپ اول. تهران انتشارات مجد.
۱۹. کمیسیون اطلاعات عدلی و قضایی جمهوری اسلامی افغانستان، (۱۳۸۴)، مجموعه قواعد و مسائل فقهی مجله الاحکام، جلد چهارم. کابل، چاپ دوم.
۲۰. گلدوزیان، ایرج، (۱۳۸۶)، ادله اثبات دعوی (دعاوی جزایی و حقوقی)، چاپ سوم. تهران، میزان.
۲۱. محمد زهیر بن ناصر الناصر، (۱۴۲۲) تحقیق: صحیح البخاری، ط ۱، دار طوق النجاة (مصوره عن السلطانیة بإضافه ترقیم: محمد فؤاد عبد الباقي)، جلد ۴.
۲۲. مسلم، ابوالحسین بن الحجاج القشیر، (۱۳۹۳) ترجمه فارسی صحیح مسلم، خالد ایوبی نیا، ج ۳، چاپ اول، انتشارات حسینی اصل.
۲۳. نذیر، داد محمد، (۱۳۹۴)، حقوق جزای اختصاصی اسلام (با تجدید نظر و اضافات)، چاپ دهم. کابل، حامد رسالت.
۲۴. _____، (۱۳۹۰)، حقوق جزای اختصاصی اسلام (با تجدید نظر و اضافات)، چاپ سوم. کابل، نشر رسالت.
۲۵. هندی، ابو عبدالله، ()، احسن الهدایه (فارسی شرح هدایه)، مولانا سید داوود و دیگران، زیر اهتمام میر کمال‌الدین حقانی، ج ۷، پشاور، نشر مکتبه القرآن و السنه.
۲۶. جهرمی، علی بهادری و همکار، (1393)، اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی، فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، تاریخ وصول 1392/11/15، تاریخ پذیرش ۱۳۹۳/۰۲/۰۸، سال سوم، شماره هفتم، پاییز و زمستان.

۲۷. پورنگاری، حمید توکلی؛ رهبرپور، محمد رضا، (۱۳۹۶)، دادرسی عادلانه در آموزه‌های جزایی اسلام، مجله معرفت، تاریخ دریافت ۹۵/۶/۲۲، تاریخ پذیرش ۹۵/۱۲/۱۰، سال بیست و ششم، ش ۲۳۳.
۲۸. دارابی، بهنام، (۱۳۹۱)، مفهوم و جایگاه منصب قضا در نظام حقوقی اسلام، فروغ وحدت سال هفتم شماره ۲۸ تابستان.
۲۹. صادقی، محمدهادی، (۱۳۹۲)، نقش توبه در حدود و تعزیرات، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، ش دوم، پاییز و زمستان.
۳۰. صادق‌منش، جعفر، (۱۳۸۱)، اختیارات قاضی در فرایند جزایی در حقوق اسلام و ایران، ماهنامه دادرسی، ش ۳۱، سال ششم، فروردین و اردیبهشت.
۳۱. محمود صوفی آبادی، بررسی شرط عدالت در قاضی و شاخصه‌های عدالت قضایی در فقه و حقوق ایران، فصلنامه فقه و مبانی حقوق ۱۳۸۸/۲/۳ سال پنجم شماره ۱۵ ص ۱۱۷.
۳۲. معین، محمد؛ (۱۳۸۲)، فرهنگ فارسی، تهران، راه رشد، چاپ اول.
۳۳. جعفری، لنگرودی، محمد جعفر؛ (۱۳۸۴)، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ ۱۵.
۳۴. دانش‌نامه حوزوی ویکی فقه در سایت www.wikifeqh.ir خربین بازدید، ۱۳۹۷/۶/۲.
۳۵. فصیحی، عبدالخالق، ۱۳۸۸: ادله اثبات دعوی در سیره پیامبر، مجله فقه قضایی سایت alqaza.com، آخرین بازدید، ۱۳۹۷/۲/۲.
۳۶. فقه پژوهان، سیره قضایی پیامبر اعظم (ص)، بهار ۱۳۸۶، شماره ۱ سایت www.hawzah.net، آخرین بازدید، ۱۳۹۷/۱/۲.
۳۷. محمدحسین طارمی، عدالت قضایی و جرایم پیرامون، تاریخ نشر ۱۳۸۸، تاریخ اخذ، ۲۳ جدی/۱۳۹۶ کد مطلب ۶۴۴۴۴، در سایت www.ensani.ir آخرین بازدید، ۱۳۹۷/۴/۲.
۳۸. درگاه‌زاده، محمد، (۱۳۸۶)، آئین دادرسی پیامبر اعظم (ص)، چاپ اول، نشر پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، در سایت pajuhesh.irc.ir